

El uso justificado de la vigilancia ante el derecho a la privacidad

Raquel Arantza Acosta Sánchez

Uno de los derechos fundamentales que se abordara en este ensayo, es a la privacidad. A su vez los casos a analizar, advierten sobre la protección de datos personales y el derecho a conocer el tratamiento que se le da a los mismos.

Así entonces, tomando como soporte el caso *Escher c. Brasil*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le otorga la responsabilidad al Estado respecto a la vigilancia ilegal y la divulgación de conversaciones, analizaremos el respaldo que utilizó la Corte, así como la compatibilidad con el Tribunal Europeo.

Primero, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo que se violaron múltiples derechos al momento de la intervención telefónica y al momento de la divulgación de las conversaciones. La vigilancia implicaba una injerencia en la vida privada de las víctimas, toda vez que, las autoridades del gobierno de Brasil no podían comprobar que existiera una investigación legal y motivada, que pudiera justificar la vigilancia excesiva.

El respaldo que utilizó la Corte, en primer lugar, fue el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual protege la honra y la dignidad, prohibiendo las injerencias abusivas en la vida privada. Por otra parte, se invocó el artículo 16, sobre libertad de asociación, considerando que la vigilancia de estas personas, no solo afectaba en su vida privada, sino que podría impedir su participación colectiva.

En este orden de ideas, queda claro que las medidas vigilancia deben estar respaldadas por una ley clara, una finalidad legítima, proporcionalidad ante el caso en concreto y un control judicial previo. Puesto que una vigilancia excesiva e indistinta, abre paso a debilitar el Estado de derecho y vulnerar indirectamente otros derechos como la libertad de expresión, especialmente a periodistas y activistas.

Ahora bien, por otra parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos donde también se ha vulnerado derechos como la privacidad, bajo el argumento de resguardar la seguridad nacional, como lo fue el caso de *Tele2 vs Gobiernos de Reino Unido y Suecia*, en donde si bien, el Estado puede adoptar medidas de vigilancia justificada por la seguridad nacional, estas no deben convertirse en prácticas desproporcionadas que vulneren la privacidad de la ciudadanía.

De la misma forma, se observa como respaldo, el relativo a la vida privada y familiar, y el derecho a la protección de datos de carácter personal, siendo los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En definitiva, observamos que para la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo, la vigilancia debe de estar fundamentada y bajo controles estrictos proporcionales al caso en concreto. Sin embargo, parece que en la actualidad la tecnología que usamos hoy en día, viene de la mano con la vigilancia masiva, en donde no se siente que el Estado tenga la capacidad para demostrar que está protegiendo la privacidad y la protección de nuestros datos personales, posicionándonos tal vez en una situación de vulnerabilidad.

Referencias

López Sánchez, R. (2023). Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado. *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional*, 25(50), 193–219. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escher vs Brasil, 2009. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_208_esp.pdf

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2016. Caso Tele2 Sverige AB vs Reino Unido y Suecia. [EUR-Lex - 62015CJ0203 - EN - EUR-Lex](#)